

Il metodo di rilettura delle epopee in chiave cripto-storica viene applicato infine alle saghe di Giacobbe e Giuseppe. Esse vengono redatte in parallelo a quella di Abramo, ne ricalcano i *topoi* e i generi letterari, pur avendo origini proprie. Si ricerca ancora una volta l'unità delle famiglie e delle diverse caste dei leviti e dei sacerdoti, nonché la ricomposizione dello scisma samaritano, pur nelle vicende talvolta dolorose e contorte del popolo, simboleggiate dal nervo sciatico compromesso che renderà Giacobbe claudicante a vita. La lunga trama del racconto di Giuseppe, storia a lieto fine dietro cui si svela l'azione paziente di Dio che si manifesterà nel tempo escatologico e messianico, mira in realtà a esaltare la funzione salvifica di un personaggio storico giunto dall'esterno. Lepore vi scorge un parallelismo con la figura di Nehemia, con le sue riforme coraggiose e la sua tenacia nel ricucire le divisioni.

L'Autore fa compiere ai suoi lettori un percorso che tiene conto della complessità e dell'interdipendenza delle narrazioni veterotestamentarie, a partire dalle loro fonti, fino a portare alla luce importanti sovrapposizioni con la storia e le ambizioni dell'Israele post-esilico, duramente provato da umiliazioni, spaccature interne, ma anche determinato a scorgere in ogni avvenimento la presenza amorevole di Dio. Lepore fornisce così un contributo nell'ambito della ricerca storico-critica, facendo emergere dalle Scritture quel legame tra giustizia e misericordia che trova il suo apice nell'amore gratuito che il Signore ha dispensato sin dalla Prima Alleanza.

Paolo Cristiano

DARIO VITALI, «Un popolo in cammino verso Dio». *La sinodalità in Evangelii gaudium* (= *Evangelii gaudium. Via per il cammino della Chiesa in Italia 2*), San Paolo, Cinisello Balsamo 2018, pp. 171, € 14. ISBN 978-88-922-1457-6.

«Un popolo in cammino verso Dio» (*Evangelii gaudium* [d'ora in avanti *EG*], 111). Questa citazione di papa Francesco dà il titolo all'ultimo testo di Dario Vitali, ordinario di ecclesiologia nella Pontificia Università Gregoriana, che vuole offrire una rilettura dell'Esortazione apostolica avendo come chiave di lettura la categoria della sinodalità. Il libro è il secondo volume della collana «*Evangelii gaudium. Via per il cammino della Chiesa in Italia*», pensata come uno strumento per rispondere all'invito fatto dallo stesso Pontefice, in occasione del convegno della Chiesa italiana a Firenze, per promuovere un approfondimento sinodale di *EG*.

Come riconosce però lo stesso Autore, l'Esortazione apostolica non ha l'obiettivo di tratteggiare una Chiesa sinodale o di illustrare i principi della sinodalità, perché

è un documento sull'evangelizzazione (cfr. p. 6). Se si volesse accostare un testo papale che tratti di sinodalità, l'attenzione dovrebbe posarsi, piuttosto, sul discorso che Francesco ha tenuto in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi.

Ciononostante, continua Vitali, analizzando quest'ultimo discorso e utilizzando come chiavi di lettura di *EG* le caratteristiche della Chiesa sinodale proposte in quell'occasione dal Papa, si scopre che esse erano già presenti *in nuce* nell'Esortazione apostolica: in altre parole, «il discorso tenuto in occasione del cinquantesimo anniversario di istituzione del Sinodo dei Vescovi (17.10.2015) rappresenta il frutto maturo di tutti i germi di sinodalità sparsi nell'Esortazione apostolica» (*ibid.*).

A partire da questa intuizione, Vitali costruisce la prima parte del suo libro: dopo una sintesi storica sulla cosiddetta “stagione sinodale” – che inizia con l'istituzione del Sinodo dei vescovi e arriva ai due Sinodi sulla famiglia –, il testo prosegue proponendo una duplice lettura di *EG*. La prima consiste in una sorta di esercizio di *auditus fidei*: si vanno, cioè, a ricercare nel testo di *EG* i singoli elementi di sinodalità. La seconda lettura rappresenta, invece, il momento dell'*intellectus fidei*: rielaborando i dati precedentemente raccolti, viene offerta una proposta sistematica che mostra, in particolare, il principio fondante e i soggetti del processo sinodale.

Il principio fondante è individuato da Vitali nell'ascolto: anche se esso sarà messo meglio in evidenza nel discorso per l'anniversario del Sinodo, si può rilevare che già «l'intera Esortazione [apostolica] ne risulta caratterizzata» (p. 71). Vi si legge, infatti, che l'attività evangelizzatrice deve iniziare dall'ascolto dei destinatari dell'evangelizzazione, così da attivare un processo di discernimento utile per calibrare l'attività missionaria. Questo stesso processo – dall'ascolto al discernimento – è caratteristico della Chiesa sinodale. Come spiega Vitali citando papa Francesco, «il discorso sulla Chiesa sinodale precisa che la Chiesa è tale in ragione di “un ascolto reciproco, in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri, e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo ‘Spirito della verità’ (Gv 14,17), per conoscere ciò che egli ‘dice alle Chiese’ (Ap 2,7)”» (p. 72).

Sono proprio il Popolo di Dio, il collegio episcopale e il vescovo di Roma i soggetti del processo sinodale. In proposito Vitali evidenzia come papa Francesco operi un recupero della dottrina conciliare del *sensus fidei* del Popolo di Dio. È appunto l'«istinto della fede» (*EG* 119), come lo traduce Francesco, che permette alla Chiesa di essere sinodale: «il *sensus fidei* impedisce di separare rigidamente tra *Ecclesia docens* ed *Ecclesia discens*, giacché anche il gregge possiede un proprio “fiuto” per discernere le nuove strade che il Signore dischiude alla Chiesa» (*Discorso* del 17.10.2015).

Ma il *sensus fidei* non è l'unico tema conciliare che il processo sinodale rimette in gioco. L'Autore mostra che, affidando a ognuno dei tre attori un momento specifico di questo processo, torna in auge, con una nuova applicazione, anche il tema del rapporto tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale dei pastori: ai primi «appartiene la profezia, ai secondi la *discreptio et determinatio*» (p. 117).

Nella seconda parte del testo, Vitali prosegue descrivendo i passi che la Chiesa è chiamata a compiere per assumere un volto più marcatamente sinodale. È qui che l'Autore illustra in maniera dettagliata il dinamismo del processo sinodale: esso è «scandito in tre tappe: l'ascolto del Popolo di Dio, per “sapere” ciò che lo Spirito dice alla Chiesa; il discernimento da parte dei pastori, secondo la loro funzione di “non spegnere lo Spirito, non disprezzare le profezie, vagliare ogni cosa e tenere ciò che è buono” (1Ts 5,19-21); la decisione condivisa, che va assunta e attuata da tutti sulla base del discernimento compiuto» (p. 115).

L'Autore ritiene che questo processo sia, in realtà, circolare, perché la «decisione diventa *ipso facto* il punto di partenza di un nuovo momento sinodale, che muoverà dall'ascolto della recezione del decreto da parte del Popolo di Dio. In questo modo, la Chiesa è posta in stato di permanente sinodalità, nella ripetizione dinamica dei tre passaggi: ascolto, discernimento, decisione» (pp. 115s).

Al termine di tutta la riflessione Vitali offre una conclusione, che egli definisce «aperta», su «l'esercizio del primato petrino in una “Chiesa tutta sinodale”» (p. 125). Aperta perché ciò che viene auspicato è un ripensamento dell'esercizio del primato, distinguendo tra modalità ordinarie e straordinarie: «Affermata in modo chiaro la funzione personale del papa [...], si può pensare che egli possa esercitare questa sua funzione personale in modo ordinario stando *dentro* la Chiesa, come “battezzato tra i battezzati, e *dentro* il Collegio episcopale come vescovo tra i vescovi”, e in modo straordinario stando *di fronte* alla Chiesa [...]. Risulterebbe più chiara la funzione autoritativa del papa, come istanza prima e ultima della Chiesa universale: nell'esercizio ordinario del suo ministero egli avvia – e a livello delle Chiese particolari vigila perché sia avviato – il processo sinodale; e là dove la *communio* – dei fedeli, delle Chiese, dei vescovi – è minacciata e ferita, contraddetta con le parole e con i fatti, interviene – anche in modo straordinario – perché sia sempre ristabilita, in modo che la Chiesa possa camminare come Popolo di Dio sulle strade della storia, verso il compimento del Regno» (pp. 148).

Il testo si chiude con una serie di *post-scripta*, in cui Vitali accenna argomenti correlati ma che non trovano posto nello sviluppo del testo, e con una brevissima bibliografia, che vuole essere un'introduzione al tema della sinodalità.

Antonio Galati